

ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ТАКТИКА РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

Ачилова Д.Н.¹

Джумаева Г.И.²

Жураева Н.И.²

Саидмурадова М.У.²

¹Бухарский государственный медицинский институт, кафедра Педиатрии №2

²Бухарская областная многопрофильная детская центральная больница, неврологическое отделение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16350479>

Аннотация. Детский церебральный паралич (ДЦП) — это патология, характеризующаяся стойким нарушением двигательной функции, возникающая в результате повреждения головного мозга в антенатальный, интранатальный или постнатальный периоды. В данной тезисной работе проанализированы критерии оценки двигательной функции и эффективность методов реабилитации у детей с детским церебральным параличом (ДЦП).

Ключевые слова: церебральный паралич, двигательная функция, реабилитация, моторика, детский церебральный паралич, функциональная оценка

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) — одно из тяжелых неврологических заболеваний, часто встречающееся в детском возрасте и приводящее к ограничениям во многих сферах жизнедеятельности. По статистике, ДЦП диагностируется у 2–3 из 1000 новорождённых. Ранняя оценка двигательной функции и выбор адекватной стратегии реабилитации имеют решающее значение для улучшения качества жизни и независимости ребенка.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 детей в возрасте от 3 до 10 лет с установленным диагнозом ДЦП. Для оценки двигательной функции использовались международные шкалы: Gross Motor Function Classification System (GMFCS), Modified Ashworth Scale и Peabody Developmental Motor Scales (PDMS-2). Реабилитационные курсы длились 3 месяца и включали в себя Бобат-терапию, кинезиотерапию, физиотерапию и эрготерапию.

Результаты. Согласно результатам исследования, у 70% пациентов на фоне проводимой реабилитации наблюдалось значительное улучшение двигательной функции. У 10 пациентов была зафиксирована положительная динамика на 2 уровня по шкале GMFCS. Комплексное применение Бобат-терапии и эрготерапии показало высокую эффективность в улучшении моторных функций.

Заключение. Индивидуальный и ранний подход к оценке двигательной функции и выбору методов реабилитации у детей с ДЦП имеет большое значение для улучшения их функциональных возможностей. Современные методы нейрореабилитации, особенно в рамках мультидисциплинарного подхода, обеспечивают эффективные результаты.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вах М., Goldstein М., Rosenbaum P., et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy.

Dev Med Child Neurol. 2005.

2. Palisano R. et al. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1997.
3. Novak I. et al. Clinical Prognostic Messages from a Systematic Review on Cerebral Palsy. Pediatrics. 2013.
4. Panteliadis C., et al. Cerebral palsy: a lifelong challenge asks for early intervention. Open Neurol J. 2015.
5. Булатов А.Е. Детский церебральный паралич. Руководство. Москва, 2017.

